

CINCO ANOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE VIDRO.

Renato Anelli

PPGAU Mackenzie, Instituto Bardi

renato.anelli@mackenzie.br

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste ensaio é relatar o andamento da implementação da política de conservação de longo prazo proposta pelo Plano de Gestão e Conservação (PGC) da Casa de Vidro, apoiado pelo programa *Keeping it Modern* da Fundação Getty entre 2016 e 2019. Para isso, faremos uma breve introdução ao Instituto Bardi / Casa de Vidro¹, seguida de uma apresentação do PGC, do desenvolvimento dos projetos previstos no plano e de sua implementação.

A inclusão da Casa de Vidro no projeto *Keeping it Modern* foi apresentada no âmbito do Docomomo em três ocasiões anteriores. Em 2016, logo após sua contratação, no Docomomo Sul, e em 2017, já em meio ao seu desenvolvimento, no Docomomo Brasil. Após sua conclusão (2019), foram publicados capítulos de dois livros e realizada uma apresentação em evento organizado pela Getty Foundation no Chile, relatando o início de sua implementação².

O interesse pelo plano de conservação da Casa de Vidro corresponde à crescente atenção à trajetória e ao legado da arquiteta Lina Bo Bardi no cenário internacional após sua morte, que culminaria na homenagem com o Leão de Ouro *in memoriam* (Bienal de Veneza 2021), recebida por Lina Bo Bardi três décadas após sua morte³.

2. O Instituto Bardi e a Casa de Vidro

Primeiro projeto construído por Lina Bo Bardi no Brasil após sua imigração, a Casa de Vidro (1949/1952), adquiriu relevância para a arquitetura contemporânea após o reconhecimento do valor de outros projetos de caráter público de sua autoria. O primeiro, pela sua atuação junto ao marido, Pietro Maria Bardi (1900–1999), no projeto das duas sedes do Museu de Arte de São Paulo, na Rua 7 de Abril (1947-1968) e na Avenida Paulista (1968). O segundo, pelo projeto do SESC Fábrica Pompéia (1976-1986).

O tombamento da Casa de Vidro, realizado a pedido do casal em 1986, já tinha como objetivo a criação de uma instituição que gerenciasse o legado do casal, que então já atingia idade avançada⁴.

Para isso, criaram, em 1990, o Instituto Quadrante, renomeado, após o falecimento da arquiteta em 1992, como Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Além da preservação da arquitetura e do jardim da Casa de Vidro, o

Instituto Bardi encarregou-se da sistematização do acervo, da preparação de publicações, exposições e audiovisuais que difundiram sua obra no Brasil e no exterior, com uma abrangência que ela nunca tinha atingido em vida. Destaque-se o catálogo da exposição realizada no Masp em 1993, coordenado por Marcelo Ferraz, que se encontra na sua sexta edição⁵. Acrescente-se a essas duas linhas de ação a difusão da arquitetura moderna brasileira por meio de livros sobre a obra de João Batista Vilanova Artigas, Affonso Eduardo Reidy e João Filgueiras Lima Lelé, entre outros⁶.

Observe-se que, por ser a residência do casal, apenas alguns anos após a morte de Bardi, em 1999, a Casa de Vidro passou a ser objeto de visitas públicas pré-agendadas. Mesmo assim, o mal estado de conservação da casa exigiu períodos de interrupções nas visitas para que fossem realizados reparos emergenciais e obras de conservação programadas. Entre 2007 e 2011, foram recuperados os revestimentos da laje da sala e os perfis dos caixilhos, realizou-se a desinfestação das molduras de madeira e a substituição da rede elétrica para se adequar às novas normas. Junto às obras, foram adquiridos novos mobiliários para otimizar o espaço do acervo, realizada a nova etapa de higienização, conservação e digitalização dos desenhos, graças ao apoio de recursos da Petrobras, da Caixa e da FAPESP⁷.

Esta breve introdução mostra que o quadro institucional de gestão e preservação do bem arquitetônico, a Casa de Vidro, foi concebido pelo próprio casal Bardi ao fundar o Instituto Quadrante em 1990. Portanto, a gestão da conservação combina-se com a gestão da própria instituição, que enfrenta desafios de operação e de financiamento.

3. Apresentação do PGC da Casa de Vidro.

O PGC da Casa de Vidro foi desenvolvido em duas fases. A primeira, constituída por pesquisa e pela primeira etapa da proposta, conduzidas por uma equipe organizada a partir das competências instaladas nos grupos de pesquisa do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, no período de agosto de 2016 a novembro de 2018⁸. A segunda fase, de revisões, complementações e edição gráfica, foi realizada após a entrega ao Instituto Bardi, entre março e agosto de 2019⁹.

Getty
Foundation

This report is made possible
with support from the Getty
Foundation through its
Keeping It Modern initiative.

Editor
Renato Anelli
Supervisor
Marcelo Suzuki

Instituto de Arquitetura
e Urbanismo da
Universidade de São Paulo
Ana Lúcia Cerávolo
Aline Coelho Sanches
Marcio Minto Fabricio
João Adriano Rossignolo
Luciana Bongiovanni Schenk

Instituto Bardi Casa de Vidro
Sol Camacho

Conservation Management
Plan

Figura 1. Capa do Plano de Gestão e Conservação da Casa de Vidro (versão em inglês), 2019, disponível em https://www.getty.edu/foundation/pdfs/kim/instituto_bardi_casa_de_vidro_cmp_english.pdf

As duas fases foram necessárias em função da estrutura original da pesquisa, dividida em quatro tarefas (Documentação Histórica, Documentação Digital, Estrutura e Patologia das Construções, Paisagismo), e precisavam alimentar três capítulos (A Casa de Vidro, o casal Bardi e o Instituto Bardi: história e significado; Inventário e recomendações para a conservação; Plano de Gestão e Conservação).

A segunda fase permitiu a maior participação da Diretoria e do Conselho Administrativo do Instituto Bardi, necessária para definir uma política de longo prazo para a gestão da preservação da Casa de Vidro, de seu jardim e de seu acervo.

Foram acrescentadas uma introdução, contextualizando os projetos do programa KIM no Brasil, e um último capítulo reunindo parte do processo de produção da pesquisa.

Figura 2. Sumário do Plano de Gestão e Conservação da Casa de Vidro (versão em inglês), 2019: 6 – 7, disponível em https://www.getty.edu/foundation/pdfs/kim/instituto_bardi_casa_de_vidro_cmp_english.pdf

O PGC da Casa de Vidro se diferencia de outros planos restritos à conservação da arquitetura construída por destacar a preservação do jardim e do acervo, além de incluir, na Declaração de Significado e na Política de Gestão e Conservação, o Plano de Metas, Ações e Projetos, que abrange os novos usos da residência como casa-museu.

O “Inventário e Recomendações para a Conservação” foi estruturado como uma tabela de fichas por componente, composta por Código (para localização em plantas e cortes), Denominação, Descrição, Diagnóstico, Patologia Identificada e Orientação para o desenvolvimento do projeto de intervenção. Ele abrange a Casa Principal e os anexos: garagem, casa do caseiro e estúdio, e o paisagismo, com seus arrimos, pisos, rampas e caminhos. Entre as árvores plantadas pela arquiteta, foi recomendado o manejo de 159 indivíduos.

Figura 3. Exemplo de ficha do inventário em Plano de Gestão e Conservação da Casa de Vidro (versão em inglês), 2019: 214, disponível em https://www.getty.edu/foundation/pdfs/kim/instituto_bardi_casa_de_vidro_cmp_english.pdf

Ao final do Plano de Metas, Ações e Projetos, uma planilha estabeleceu a ordem de prioridades e as fases de execução dos projetos e das obras. Entre agosto e outubro de 2019, foram desenvolvidos os seguintes projetos para apresentação aos órgãos de preservação do patrimônio histórico municipal, estadual e federal:

- 1 - Fase 1 do Plano de Manejo Arbóreo,
- 2 - Acessibilidade (sanitário na recepção e rampa),
- 3 - Telhado e Calhas,
- 4 - Recuperação dos caixilhos.

Os projetos haviam sido apenas submetidos quando eclodiu a pandemia de COVID-19, e a dinâmica de análise e aprovação entrou em ritmo irregular, resultando em atrasos consideráveis e efeitos imprevistos na tramitação do PGC.

O isolamento sanitário afetou fortemente a própria operação do Instituto. Com o orçamento baseado em receitas de visitas, empréstimos de obras para exposições e locação do espaço para eventos. Com todas essas

atividades suspensas por quase dois anos, até o final de 2021, o Instituto teve sua capacidade financeira e operacional drasticamente reduzida.

Figura 4. Plano de Manejo Arbóreo em Plano de Gestão e Conservação da Casa de Vidro (versão em inglês), 2019: 330, disponível em https://www.getty.edu/foundation/pdfs/kim/instituto_bardi_casa_de_vidro_cmp_english.pdf

4. Desenvolvimento e revisão dos projetos previstos no plano.

A tramitação do Plano de Restauro derivado do PGC nos três órgãos de patrimônio, IPHAN, CONDEPHAAT e CONPESP/DPH, foi bastante distinta entre si.

O IPHAN aprovou-o de imediato em 17/04/2020, apenas com a ressalva da rampa de acesso:

“Como o projeto ainda encontra-se em desenvolvimento, a proposta deverá ser reapresentada com mais definições que subsidiem sua análise. Sugerimos, ainda, um estudo de soluções alternativas à solução apresentada que causem o menor impacto visual possível na paisagem do conjunto arquitetônico.”¹⁰

Figura 5. Prioridades do Plano de Restauo da Casa de Vidro, 1ª. Fase, 2019, primeira versão, rampa lateral não aprovada pelo IPHAN.

O CONDEPHAAT aprovou o mesmo Plano de Restauo, sem restrições, em 08/06/2020, o qual não pode prosseguir devido ao pedido de revisão da acessibilidade pelo IPHAN.

O CONPRESP/DPH foi o que apresentou o maior número de restrições, posição decorrente do entendimento dos técnicos e da existência de um processo de Transferência do Direito de Construir, que apresenta exigências próprias de atendimento e de tramitação (13/08/2021)¹¹.

O resultado desse desencontro foi a paralisação do desenvolvimento do Projeto Executivo de Restauo, conforme previsto pelo PGC, até que se atingisse uma nova proposta de Ante-Projeto que atendesse às três instâncias.

Para isso, o Instituto contou com o apoio do arquiteto Silvio Oksman, ainda durante o isolamento da pandemia, e da arquiteta Helena Ayoub a partir do início de 2022, quando se tornou responsável pelo desenvolvimento dos projetos de restauo.

Enquanto isso, o crescimento descontrolado da mata intensificou a agressividade da vegetação em relação às construções, tornando necessário o início do seu manejo em regime de emergência. Aprovado em abril de 2022 pela prefeitura, ele foi realizado ao longo dos meses seguintes, o que não impediu a queda, durante tempestades excepcionais, de árvores não previstas no plano de manejo. Essa situação corresponde ao

aumento da queda de árvores de rua e em parques nos anos seguintes, possivelmente decorrente das alterações nos regimes de precipitação associadas à mudança climática. Manutenções de emergência no telhado e a recuperação dos pilotis metálicos, eliminando a oxidação, também foram aprovadas e implementadas ao longo de 2022.

Entretanto, por mais completo que tivesse sido o levantamento de patologias sistematizado no inventário, novos problemas surgiram entre 2018 e 2021.

O teto jardim da garagem, avaliado como íntegro no PGC, teve o revestimento inferior da laje despregado em função de infiltração não identificada. Ainda mais grave foi o surgimento de solapamento nos pisos externos devido ao movimento do solo. Em ambos os casos, as ações emergenciais de estabilização e restauro foram aprovadas em regime emergencial nas três instâncias.

A proposta do Instituto Bardi a dois editais PROAC para a realização de Projetos Executivos de Restauro e de Obras de Restauro foi aprovada pela Secretaria Estadual de Cultura, o que abriu uma nova fase.

Reconhecendo a nova situação, o escopo desse novo Projeto de Restauro alterou a ordem de prioridades do PGC de 2019 e incorporou algumas das novas demandas surgidas desde o primeiro projeto:

- 1 – Revisão das intervenções de acessibilidade universal à casa principal – rampas externas e sanitários acessíveis.
- 2 – Projeto de estabilização de aterros e de recuperação dos muros de arrimo; sondagens e monitoramento de eventuais movimentos horizontais de massa.
- 3 – Construção de torre de água centralizada e de nova rede de abastecimento hidráulico para substituir a caixa d'água, instalada, em caráter provisório, na década de 1980, sobre a laje jardim da cozinha.
- 4 – Manutenção e adequações no caixilho da sala principal para evitar quebras de vidro.
- 5 – Plano de paisagismo do sub-bosque.

O destaque do primeiro, do segundo e do terceiro item é necessário:

Figura 6. Segunda versão do Plano de Acessibilidade, Marcelo Ferraz, Projeto de Restauro HSAA. 2022/2026.

O projeto de acessibilidade universal à casa principal foi elaborado pelos antigos colaboradores da Lina Bo Bardi – Marcelo Ferraz, André Vainer e Marcelo Suzuki. A proposta é um elevador na face sudoeste da sala principal, destacado do plano da fachada à qual se conecta por uma pequena ponte, acessando o interior por uma das janelas de chão a teto. Um nivelamento do piso do jardim deverá permitir ao cadeirante o deslocamento entre o local de estacionamento do automóvel e a torre do elevador.

Comparada à alternativa anterior, a rampa na outra lateral, esta proposta tem a vantagem de permitir que a pessoa com deficiência de locomoção entre pela sala principal, e não pela cozinha.

A volumetria dessa pequena torre destacada não suscitou objeções na discussão do projeto com os órgãos de patrimônio. O mesmo não ocorreu com o acabamento exterior proposto pelos autores.

Para não se confundir com as cores das superfícies metálicas da vedação externa (vermelha) e da interna (azul e verde) da casa, os arquitetos optaram por revestir o metal de zarcão na sua cor original alaranjada. A justificativa é que o zarcão é uma “não cor”, um fundo anti-oxidação, sem acabamento de pintura sobreposta que não se confundiria com as cores da casa, o que deixa claro que se trata de uma intervenção posterior. Essa é a linha principal da argumentação do representante da USP no Condephaat, professor titular Rodrigo Queiroz, que sustentou a aprovação de todo o Projeto de Restauro, tal como apresentado.¹²

Novamente, não houve consenso entre os órgãos de patrimônio quanto a esse item. Enquanto o Condephaat aprovou a proposta, aguarda-se a decisão do Conpresp e do Iphan, inicialmente defensores de uma cor “mais neutra”.

Figura 7. Perfil Geológico-geotécnico do aterro onde estão situadas as áreas de serviço e o pátio posterior da Casa de Vidro. MMF Projetos de Infraestrutura, 2022.

As sondagens e os monitoramentos no terreno da Casa de Vidro foram realizados entre março e junho de 2023. As sondagens mostraram que os fundos da casa principal apoiam-se sobre aterro de argila silteosa, pouco arenosa, que regulariza o plano onde foi instalado o pátio posterior (forno de pizza e churrasqueira), entre dois muros de arrimo laterais. O recurso ao aterro, pela arquiteta, buscou acentuar ainda mais o destaque da casa em relação ao terreno e à paisagem. Graças a ele, mesmo mantendo a saída posterior no nível do terreno (aterrado), os pilotis frontais de aço foram alongados, o que ampliou a sua presença na paisagem. Ao contrário do que se suspeitava, não foi constatado deslocamento horizontal pelo inclinômetro, o que afasta a hipótese de movimento lateral de massa. No entanto, o recalque identificado é elevado, atingindo 3 mm/mês e tendendo a persistir a médio e longo prazo. As causas foram atribuídas a “processos de infiltração e saturação do maciço” e a uma “camada superficial de baixa competência”¹³, o que causou trincas em uma

parede da área de serviços da casa principal, construída com alvenaria portante sobre sapata corrida, nas paredes da casa do caseiro e no piso externo.

A proposta inicial da empresa de fundações foi a construção de uma parede de contenção de cortina atirantada, que foi posteriormente abandonada devido às dificuldades de mobilização de máquinas na encosta arborizada. Foram estudadas alternativas de gabião ou de tubulão escavado para o trecho com maior recalque, tendo-se optado pela última.

Entre estudos técnicos e a tramitação junto aos órgãos de patrimônio, passaram-se mais dois anos, durante os quais os danos se agravaram.

O mais grave foram as trincas na placa com o desenho do "Gato". O recalque do solo gerou a pressão vertical sobre uma raiz que permaneceu no nível original, enquanto a placa perdia a sustentação. Bastaram algumas semanas de chuva no período de recesso do Instituto para que ela se partisse em oito pedaços. Dano irreparável: está sendo objeto de projeto específico de restauro para preservação no acervo e para a produção de réplica, a ser instalada no seu lugar no piso posterior.

Aprovada no final de 2025 pelos órgãos de patrimônio histórico, a estrutura em tubulões aguarda o fim da temporada de chuvas para ser construída.

Figura 8. Desenho de um gato no piso de concreto no pátio posterior da Casa de Vidro, atribuído a Pietro Maria Bardi. Rachaduras causadas pelo solapamento do terreno e pressão de raiz. Foto de Renato Anelli, 18/03/2025.

Figura 9. Projeto de reservatório d'água em torre visando liberar o teto jardim da cozinha de caixa d'água provisória instalada na década de 1980. Projeto Helena Ayub, 2022.

5. CONCLUSÕES

A oportunidade de realizar o PGC no contexto institucional do projeto Keeping it Modern trouxe ganhos para o Instituto Bardi. Além de participar das atividades de um grupo de instituições e profissionais distribuídos em diversas partes do mundo, a metodologia de planejamento de política de longo prazo da gestão da conservação, a ser implementada pela instituição, induziu um grau de planejamento até então inexistente no quadro do Instituto Bardi. Por outro lado, a ocorrência de imprevistos graves, como a pandemia de COVID-19 e os novos regimes de chuva decorrentes da mudança climática, demonstra que os planos são linhas guia que devem orientar os gestores ao longo do tempo.

6. NOTAS

¹ Instituto Bardi / Casa de Vidro é o nome de divulgação do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, criado pelo casal em 1990.

² Renato Anelli. "Lina Bo Bardi's Casa de Vidro and the Challenges of Modern Architecture Preservation" em *Modern Heritage, Reuse, Renovation, Restoration*, Ana Tostões (Basileia: Birkhauser, 2022) 52-57.

Renato Anelli, Helena Ayoub "Preservation and Restoration of Lina Bo Bardi's Casa de Vidro: A Comprehensive Review" em *Planned Conservation of 20th-century Architecture: Research in Italy and Brazil*, Davide Del Curto, Simona Salvo (Milano: PotiMI / Springer, 2024) 15 – 30.

Renato Anelli, Helena Ayoub "Preservation and Restoration of Lina Bo Bardi's Casa de Vidro: A Comprehensive Review" em *20C Heritage under conservation* (Santiago de Chile: Universidad del Desarrollo / Getty Foundation) 2025.

³ Anelli, Renato. "Lina e o Leão: Geopolítica de uma homenagem tardia", *REVISTA THÉSIS*, v. 6 (2021) 25-34.

⁴ CONDEPHAAT. *Processo de tombamento no. 24.938, 01/07/1986*. São Paulo, 1986.

⁵ Marcelo Ferraz (ed). *Lina Bo Bardi*. (São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi) 1993.

⁶ Marcelo Carvalho Ferraz; Álvaro Puntoni; Ciro Pironi; Giancarlo Latorraca; Rosa Artigas (ed.). *Vilanova Artigas*. (São Paulo: Fundação Vilanova Artigas; Instituto Lina Bo e P. M. Bardi) 1997; Giancarlo Latorraca (ed.). *João Filgueiras Lima, Lelé*. (Lisboa: Editorial Blau; São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi) 2000; Nabil Bonduki (ed.). *Afonso Eduardo Reidy* (Lisboa: Editorial Blau) 2000.

⁷ Cfr. Renato Anelli, Ana Lucia Ceravolo. *O Instituto Bardi e a Casa de Vidro em Casa de Vidro arquiteta Lina Bo Bardi, Plano de Gestão e Conservação*, Renato Anelli (São Paulo: Getty Foudation / Instituto Bardi / Casa de Vidro, 2019) 128-139

⁸ Renato Anelli (Coordenador), Ana Lúcia Cerávolo (Coordenadora adjunta), Marcelo Suzuki (Supervisor). Equipes de pesquisa:

Tarefa 1 - Aline Coelho Sanches (Documentação histórica)

Tarefa 2 - Márcio Minto Fabrício e Marcelo Balzani (Documentação digital).

Tarefa 3 – João Adriano Rossignolo e Ricardo Couceiro Bento Pesquisa (Estrutura e patologia das construções)

Tarefa 4 - Luciana Bongiovanni Schenk, André Graziano e Ligia Teresa Paludetto Silva (Paisagismo)

⁹ Renato Anelli e Marcelo Suzuki (Coordenadores); Aline Coelho Sanches Corato, Ana Lúcia Cerávolo, Betriz Kühn, Renato Anelli (ensaios históricos); Darkon Vieira Roque (Projeto gráfico e diagramação); Noemi Zein Telles, Kika Freitas, Richard Sanches, Anthony Doyle, Matthew Rinaldi (Revisão e tradução para o inglês).

¹⁰ IPHAN, Parecer Técnico n. 104/2020, 17/04/2020.

¹¹ Processo 6025.2021/0001792-6, parecer 13/08/2021. Sobreposição de dois processos em paralelo, P.A. 2016-0.052.436-9 e P.A. 2016-0.128.764-6 (Termo de Compromisso TDC).

¹² Condephaat, decisão do egrégio colegiado, sessão ordinária de 29/07/2024, referente ao processo 010.0010828/2023-33.

¹³ MMF Projetos de Infraestrutura. Relatório Técnico. Projeto de Contenção Geotécnica. 21/07/2023: 19-20.

6. BIOGRAFIA

Renato Anelli, Arquiteto Urbanista (PUCCAMP, 1982), Mestre em História (IFCH UNICAMP, 1990), Doutor (FAU USP, 1995), Livre-docente e Titular (ESSC USP, 2000 e 2007). Professor aposentado do IAU USP São Carlos (1986-2020), atualmente professor do Programa de Pós-Graduação da FAU Mackenzie desde 2021. Bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq 1A com o projeto “Da natureza tropical ao colapso ambiental: novos paradigmas para a arquitetura e o urbanismo brasileiros”. Vice-presidente do Conselho do Instituto Bardi, onde atua desde 2006, foi diretor cultural do IABsp e curador da 14ª. Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo em 2025.